

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

¹Төленова Еңлік Амантайқызы, ²Абдолдина Айгуль Бекежановна

^{1,2}Педагог, учителя математики КГУ "Общеобразовательная школа №157" Республика
Казахстан, г.Алматы., р. Наурызбайский

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11051936>

Аннотация. Геймификация образования — это развивающийся подход к повышению мотивации и вовлеченности учащихся за счет включения элементов игрового дизайна в образовательную среду. В этой статье обсуждаются стратегии и примеры того, как это делается эффективно, преимущества геймификация в обучении и то, как учителя и родители могут использовать ее для повышения концентрации и знаний учащихся.

Ключевые слова: геймификация, образование, игры, стратегии, методы обучения.

Abstract. Gamification of education is an evolving approach to increasing student motivation and engagement by incorporating game design elements into the educational environment. This article discusses strategies and examples of how this is done effectively, the benefits of gamification in learning, and how teachers and parents can use it to increase student concentration and knowledge.

Keywords: gamification, education, games, strategies, teaching methods.

Annotatsiya. Ta'limni gamifikatsiya qilish-bu o'quv muhitiga o'yin dizayni elementlarini kiritish orqali o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirishga rivojlanayotgan yondashuv. Ushbu maqolada bu qanday samarali amalga oshirilishining strategiyalari va misollari, afzalliklari muhokama qilinadi o'yinlashtirish o'rganishda va o'qituvchilar va ota-onalar undan o'quvchilarning kotsentratsiyasi va bilimlarini oshirish uchun qanday foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya, ta'lim, o'yinlar, strategiyalar, o'qitish usullari.

Игры пользуются бешеной популярностью. Всего в мире, согласно исследованию DFC Intelligence, 3,1 миллиарда человек играют в видеоигры, и это даже не учитывает все 145 нецифровые виды игр, такие как карточные игры, настольные игры или детские игры, такие как прятки. Даже небольшие действия вроде «Я подброшу монетку, чтобы решить, какой фильм посмотреть» могут считаться игрой и показывать, что в игре есть что-то универсальное. Известно, что игры также предлагают немало преимуществ. Хорошие игры учат игроков новым способам видения и понимания проблем.

В нашем современном мире технологии, естественно, являются движущей силой обучения и разработки учебных программ. Чтобы добиться лучших результатов от учащихся, современные преподаватели все чаще используют передовые цифровые инструменты и стратегии в своих методах обучения. Геймификация для обучения — одна из таких стратегий, которую все чаще используют учителя во всем мире. Использование игровых элементов может положительно повлиять на вовлеченность и сотрудничество учащихся, что в результате позволит им учиться более эффективно.

Геймификация — это применение игровых стратегий для улучшения обучения и повышения его привлекательности для людей. Геймификация для обучения может быть полезной, потому что игры прививают жизненные навыки, такие как решение проблем, критическое мышление, социальная осведомленность, сотрудничество и сотрудничество. Игры также мотивируют людей, повышают интерес к определенным предметам, снижают уровень отсева учащихся, улучшают оценки и улучшают их когнитивные способности.

Когда дело доходит до игр в образовании, они могут принимать две общие формы

- Игры, предназначенные для развлечения и используемые в образовательной среде;
- Педагоги внедряют особенности игрового дизайна для улучшения обучения.

Важно признать первую форму. Существует множество совпадений между игрой и изучением концепции. Рассмотрим, например, настойчивость, необходимую для прохождения уровня видеоигры, или мгновенную обратную связь, которая приходит в случае неудачи. В научной работе доктора Джеймса Пола Джи приведен подробный анализ взаимосвязи между играми и обучением[1:с.1].

Показано, что даже жанры игр, от которых взрослые часто отказываются, такие как быстро развивающийся экшн-видеоигры или мобильные игры-головоломки, имеют образовательные преимущества. В мире образования игры с заучиванием навыков и упражнений иногда критикуют за то, что они фокусируются на неправильной части обучения, но они часто по-прежнему используют такие характеристики, как награды, цели и повествование, которые могут привести к демонстративным успехам в обучении.

Что такое геймификация в образовании?

Когда педагоги говорят о геймификации, они обычно имеют в виду вторую из вышеперечисленных форм. Геймификация в образовании означает, что преподаватели применяют элементы игрового дизайна в образовательной среде. Обычно цель состоит в том, чтобы сделать обучение более увлекательным. Разбить концепцию «игры» на составные элементы игрового дизайна непросто. На самом деле в играх может быть целый ряд элементов, и разных игроков привлекают разные элементы.

Исследователь доктор Ник Йи предложил один из способов моделирования элементов мотивации геймеров[2:с.1]:

- Действие (например, цели)
- Социальные (например, конкуренция)
- Мастерство (например, оценка)
- Достижения (например, награды)
- Погружение (например, ролевая игра)
- Креативность (например, персонализация)

Когда преподаватели внедряют в урок функции, подобные перечисленным, даже если в результате получается не совсем игра, урок становится геймифицированным. Обычно используются некоторые функции, такие как подсчет очков и значки, но преподаватели также должны помнить о менее структурированных функциях, таких как украшение классной комнаты в соответствии с обстановкой урока или задание учащимся необычных проектов.

Представьте себе студентов, не желающих покидать свой круг обучения! При правильной реализации геймифицированный урок сохраняет цели обучения прежними, но делает процесс обучения более увлекательным. Геймификация - это инструмент, который может повысить мотивацию и интерес, фактически уменьшая проблемы, связанные с учащимися, в процессе обучения .

Геймификация обучения

Не существует универсального подхода к геймификации обучения. Если вы хотите сделать свой следующий урок более увлекательным, подумайте, какие игры и игровые функции лучше всего подходят для вашей уникальной ситуации. Преуспевают ли ваши

ученики в конкуренции? А как насчет сотрудничества? Вот несколько идей, как повысить коэффициент вовлеченности вашего класса[3:с.15]:

- **Создавайте аватары в группе:**

Если многие из ваших студентов играют в игры, которые позволяют игроку создавать персонажей, вы могли бы попросить своих учеников создать альтер-эго, которые они могли бы персонализировать и развивать. Они могут «разблокировать» одежду и модификации, выполняя задания на уроке, или развить различные наборы навыков, такие как «инженер» или «историк», которые вы можете превратить в индивидуальные проекты.

- **Наградные значки:**

Это может варьироваться от выдачи простых печатных значков после выполнения задания до создания онлайн-таблиц лидеров на протяжении всего года. Решая, какими значками награждать студентов, обязательно подумайте обо всех. Сосредоточьтесь на поощрении здоровых привычек к обучению, таких как сосредоточенность или упорство в преодолении неудач, вместо того, чтобы просто поощрять хорошие оценки.

- **Превратите обучение в групповые задания.**

Дайте студентам свободу действий и мотивацию, превратив учебные цели в квесты! Это могут быть индивидуальные задания (например, «Поговорите с учителем информатики и соберите три факта о языке программирования») или задания для всей группы (например, «Прочитайте 100 книг»). Вы можете предоставить учащимся варианты того, какие задания выполнять, чтобы не только дифференцировать обучение, но и предложить им больше контроля над своим обучением. Вы могли бы даже создать общую доску заданий, которая поощряет сотрудничество.

- **Соедините классические игры с изучаемыми предметами.**

Конечно, многие учителя превратили обзоры глав в игровые викторины. Но вы можете работать с любыми играми, к которым у вас есть доступ. Подумайте о том, чтобы изменить понравившуюся вам игру по приобретению недвижимости так, чтобы объекты были историческими достопримечательностями. Или попросите студентов поиграть в словесную игру, но поощрите определенные категории словарных слов.

В конечном счете, единственным ограничением является ваше воображение. В какие игры ты играешь? А ваши студенты? Критически подумайте о том, что делает их интересными, и ищите способы сделать обучение увлекательным!

Геймификация — отличный способ помочь людям в процессе обучения и мотивировать их работать лучше. Преподаватели могут включать геймификацию в различные виды деятельности и цели, которые требуют поощрения для достижения лучших результатов.

REFERENCES

1. <https://www.jamespaulgee.com/Publications>
2. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2967934.2967937>
3. Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй: игровое мышление на службе бизнеса. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 223 с.
4. Klopfer E., Osterweil S., Groff J., Haas J. Using the technology of today, in the classroom: The instructional power of digital games, social networking, simulations and how teachers 147 can leverage them // The Education Arcade. P. 1–21.